

TOOLS4CAP AKADĒMIJA

MODULIS II: PADZIĻINĀTA DATU PĀRVALDĪBA UN UZRAUDZĪBA KSP STRATĒĢISKAJIEM PLĀNIEM

2024. gada 20. novembris

Otrais **Tools4CAP** (Inovatīvu rīku kopums, kas ļauj efektīvi pārvaldīt KLP, lai sasniegtu ES mērķus) **akadēmijas** modulis notika 2024. gada 20. novembrī. Pasākumā piedalījās 65 dalībnieki kas nāk no dažādām grupām. Ar pasākuma darba kārtību var iepazīties [šeit](#).

Tools4CAP Akadēmijas mērķis ir nodrošināt sistēmu spēju veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu apmācību programmu, kas atbilstu galalietotāju vajadzībām. Tā vēlas veicināt ieinteresēto pušu, kuras var gūt labumu no šī projekta, [jēgpilnu iesaistīšanos](#). **Otrā moduļa mērķis bija:** (i) sniegt informāciju un piemērus par progresīvām datu pārvaldības un uzraudzības metodēm un rīkiem KLP stratēģiskajiem plāniem, piemēram, platību uzraudzības sistēmu, politikas uzraudzības rīku, datu apkopošanas platformu, kā arī saimniecību pārvaldības informācijas sistēmu (FMIS) un Digitālo lauku saimniecību grāmatu, un ii) attīstīt prasmes vākt, apstrādāt un integrēt dažādus KLP būtiskus datu avotus, kā arī aprakstīt datu integrācijas metodes.

Šīs mācību sesijas laikā divas prezentācijas sniedza **Ecorys** kā projekta koordinators un **AEIDL** kā akadēmijas koordinators. Viņi pievērsās šādiem jautājumiem:

- Projekta prezentācija, tā lietderība valsts CSP izstrādes un uzraudzības uzlabošanā un pašreizējie rezultāti.
- Paskaidrojums par projekta mērķiem, darbībām un tuvāko projekta akadēmijas attīstību.

Sesijas laikā notika vēl četras prezentācijas par:

- Daniele Bertolozzi (Ecorys) un Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) - [Tools4CAP darbs pie jaunu datu, tehnoloģiju un digitalizācijas integrācijas un sadarbības](#).
- [Jaunas datu vākšanas tehnoloģijas saimniecību līmenī \(FMIS\), kas palīdz izstrādāt turpmāko KLP intervences pasākumu plānu](#), ko nodrošināja Alberto Gutierrez (ITACyL) un David Sánchez López un Marta Moro Abellán (Spānijas Agrārās garantijas fonds).
- [Lauksaimniecības politikas informācijas sistēmas reģionālās veikspējas uzraudzībai](#) - Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [KLP stratēģisko plānu uzraudzības sistēmas](#): Kristians Šingo (ABACO).

Akadēmijas mācību sesija, kuru vadīja Blanca Casares (AEIDL), noslēdzās ar vairākiem turpmākiem soļiem, tostarp to, ka sanāksmes materiāli un ziņojums par galvenajiem apspriestajiem elementiem būs pieejami [pasākuma lapā](#) un [YouTube kanālā](#). Šis ziņojums par svarīgākajiem notikumiem tiks tulkots 16 ES valodās, kuras pārstāvētas konsorciā.

ORGANIZATORS:

2024. GADA 20. NOVEMBRIS

TIEŠSAISTĒ

65 DALĪBNIEKI

(ES iestādes, valstu un reģionālās valsts iestādes, pētnieki, lauksaimnieki, inovatori un citas ieinteresētās personas, kas saistītas ar lauksaimniecības nozari)

22 VALSTIS

PREZENTĀCIJAS UN IERAKSTUS [ŠEIT](#)

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet uz tās, lai skatītu prezentāciju

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet uz tās, lai skatītu videoklipu

Projekts Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Tools4CAP projekta koordinācija (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) iepazīstināja ar projektu [Tools4CAP](#), kas ir koordinācijas un atbalsta pasākums programmā "Apvārsnis Eiropa" (2023-2026), ko koordinē [Ecorys](#), apvienojot 21 [partnerorganizāciju](#). Tā mērķis ir atbalstīt projektā iesaistīto valstu KSP izstrādi un uzraudzību un likt pamatus stabilai stratēģisko plānu sagatavošanai pēc 2027. gada, izmantojot inovatīvu metožu un rīku augšupvērstupielāgošanu.

Sākumā viņš sniedza pārskatu par to, kas ir galvenie labuma guvēji projektā, un turpināja, izskaidrojot pieeju, kas tiks ievērota turpmākajos gados, un gaidāmos galvenos rezultātus visā projekta gaitā.

Daniele iepazīstināja ar 27 dalībvalstīs izmantoto metožu un rīku [uzskaitījumu](#) un iepazīstināja ar 10 [gadījumu pētījumiem](#), kas tiks izstrādāti turpmākajos mēnešos. Noslēgumā viņa parādīja jaunākos galvenos ziņojumus, kas pieejami tiešsaistē: i) [Metožu un rīku novērtējums](#); ii) [Inovatīvu potenciāla novērtējumsmodelēšanas rīku](#); iii) [Galvenie izaicinājumi lēmumu pieņemšanā ES dalībvalstīs](#); iv) [Lauku saimniecību līmeņa datu integrācija KLP uzraudzībā un novērtēšanā](#); un v) [Izaicinājumi un pieejas ainavu uzraudzībai](#).

Tools4CAP saņēmēji

Konceptualizācija un vajadzību novērtējums, lai izprastu jauno piegādes modeli

Metodoloģiskās vadlīnijas inovatīvu metožu un rīku ieviešanai

Replikācijas laboratorija, lai demonstrētu dalībvalstu darbības spēju rast jaunus risinājumus, izmantojot 10 gadījumu izpēti

27 dalībvalstu KLP stratēģisko plānu izstrādē izmantoto esošo **metožu un instrumentu inventarizācija**

Rokasgrāmata labas prakses piemērošanas atbalstam

Spēju veidošanas centrs palīdzēt galalietotājiem stiprināt viņu spējas izmantot inovatīvus risinājumus un labu praksi

Tools4CAP galvenie rezultāti

Tools4CAP akadēmija

Blanca Casares

Politikas eksperts un projektu vadītājs (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) iepazīstināja ar [Tools4CAP akadēmiju](#), ko koordinē [AEIDL](#) ciešā sadarbībā ar citiem projekta partneriem. Akadēmija nodrošina sistēmu spēju veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu mācību programmu, kas sastāv no 10 moduļiem, lai apmierinātu galalietotāju vajadzības.

Tās mērķis ir:

- Stiprināt tiešo lietotāju spējas izmantot inovatīvas metodes un rīkus.
- Veicināt rezultātu apmaiņu un zināšanu un paraugprakses apmaiņu.

Akadēmijas moduļa plāns

Rezultāti tiks apkopoti veikspējas uzlabošanas instrumentu kopumā, kas tiks tulkots 16 ES valodās.

Blanca savā prezentācijā sniedza pārskatu par [1. moduli](#) par projektu "Metožu un rīku inventarizācija", kas tika organizēts 2024. gada 17. Janvārī.

Turklāt Blanca pastāstīja par citām akadēmijas darbībām, piemēram, ekspertu viedokļu apkopošanu, izmantojot intervijas vai bloga rakstus, rīku faktu lapas un kopīgas darbības ar citiem projektiem vai tīkliem. Viņa arī iepazīstināja ar īpašu sadaļu projekta tīmekļa vietnē: [praktiska informācija par KSP](#). Tajā ir iekļauti attiecīgie dokumenti, sākot no tiesiskā regulējuma līdz apstiprinātajiem valstu CSP un galvenajiem avotiem par īstenošanu, novērtēšanu un inovācijām..

Informācija un moduļu materiāli būs pieejami [īpašā sadaļā](#), tīmekļa vietnes pasākuma lapā un [YouTube kanālā](#).

Projekts sniedz iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs: [fokusa grupās](#), [gadījumu izpētē](#), intervijās, aptaujās, apmācībās un izplatīšanas pasākumos. [Piekrišanas veidlapa](#) ir pieejama tīmekļa vietnē.

Īpašu sadaļu projekta tīmekļa vietnē: praktiska informācija par KSP

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Tools4CAP darbs pie jaunu datu, tehnoloģiju un digitalizācijas integrācijas un sadarbības

Daniele Bertolozzi (Ecorys) iepazīstināja ar to, kā ar Tools4CAP tiek panākts ievērojams progress, nodrošinot Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) lēmumu pieņēmējiem piemērotus rīkus uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanai, lai veiktu uzraudzības uzdevumus īstenošanas rezultātu un saņēmēju atbilstības pārskatīšanai. Daniele uzsvēra pastāvīgo apņemšanos atbalstīt KLP izstrādi un uzraudzību, uzsverot, ka projekta mērķis ir izgaismot un sniegt risinājumus pienākumiem, kas uzticēti dažādām valsts iestādēm, kuras iesaistītas šo plānu īstenošanā no 2024. līdz 2028. gadam. Viņš pārskatīja KLP uzraudzības regulējuma sistēmu, uzsverot, kā ar darbības rezultātu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu (PMEF) politikas fokuss ir pārvirzīts no vienkāršas noteikumu ievērošanas uz prioritāšu piešķiršanu darbības rezultātiem un rezultātiem, pieņemot uz darbības rezultātiem balstītu izpildes modeli.

Viņš sniedza pārskatu par esošo metožu un rīku inventarizāciju, kas ir viens no pirmajiem Tools4CAP rezultātiem. Viņš runāja par četrām metodoloģiskajām jomām, kurās metodes un rīki ir klasificēti: (i) ieinteresēto personu vajadzību novērtēšanas rīki; (ii) uzraudzības un datu vākšanas rīki; (iii) politikas analīzes rīki uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai un (iv)

politikas izvēles atbalsta rīki; kā arī par to, kā tie atbalsta dažādus KSP izstrādes un uzraudzības uzdevumus.

Pēc tam **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC) uzsvēra Tools4CAP 4. darba paketes nozīmi saistībā ar atbilstību, veikspēju un datu zināšanām. Georgios paskaidroja saistību starp dažādiem datu veidiem (lauku saimniecībās un ārpus tām), tehnoloģiskajiem aspektiem un politikas aspektiem saistībā ar datu apkopošanu un kombinēšanu.

Prezentācijas noslēgumā viņš iepazīstināja ar projekta ziņojumu (4.1. uzdevums) "Lauku saimniecību līmeņa datu integrācija KLP uzraudzībai un novērtēšanai", kurā galvenā uzmanība pievērsta datu avotu un uzraudzības tehnoloģiju identificēšanai lauksaimniecības nozarē un to sasaistei ar lauku saimniecību līmeņa datu vajadzībām KLP stratēģisko plānu (KLP) uzraudzībai un novērtēšanai. Turklāt projekta ziņojumā (4.2. uzdevums) ar nosaukumu "Izaicinājumu pieeju analīze ainavu monitoringam" galvenā uzmanība pievērsta datu trūkumu identificēšanai, kas kavē pareizu un sekmīgu KSP īstenošanu. Tajā tiek pētīti inovatīvi datu avoti, rīki un mehānismi, kas atbalstītu holistisku pieeju datu vākšanai.

Uzziniet vairāk turpmākajās ziņās:

Datu trūkumi dažādos stratēģisko plānu līmeņos

DARBS GRUPĀS

Jaunas datu vākšanas tehnoloģijas saimniecību līmenī (FMIS), kas palīdz izstrādāt turpmāko KLP intervences pasākumu plānu

Alberto Gutiérrez

Kastīlijas un Leonas Lauksaimniecības tehnoloģiju institūts - ITACyL

David Sánchez López un Marta Moro Abellán

Spānijas Lauksaimniecības garantiju fonds

Alberto Gutiérrez (ITACyL) iepazīstināja ar [Digitālo lauku saimniecību grāmatu \(DFB\) Tools4CAP kontekstā](#), CUE, kā galveno rīku, kas paredzēts, lai uzlabotu lauksaimniecības prakses uzraudzības un datu vākšanas iespējas. Tas nevainojami iekļaujas plašākā iniciatīvas Tools4CAP sistēmā, kuras mērķis ir racionalizēt un uzlabot uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas efektivitāti lauksaimniecībā, jo īpaši kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) kontekstā.

Pēc šīs ievaddaļas **Deivids Sančess Lopess** (David Sánchez López) un **Marta Moro Abellana** (Marta Moro Abellán) no Spānijas Lauksaimniecības garantiju fonda iepazīstināja ar oficiālā DFB tiesisko regulējumu Spānijā, kas ir cieši saistīts ar Lauksaimniecības informācijas sistēmu (SIEX). SIEX kalpo kā visaptveroša platforma, kas apkopo dažādas lauksaimniecības datu sistēmas, lai uzlabotu saimniecību pārvaldību un atbilstību normatīvajām prasībām. SIEX ietver vairākus savstarpēji saistītus elementus, tostarp oficiālo Digitālo lauku saimniecību žurnālu, kas nodrošina datu vākšanas standartizāciju visās lauku saimniecībās, ļaujot labāk pārraudzīt un atbalstīt

lauksaimniekus. Tajā ir integrētas dažādas datu plūsmas, tostarp dati par saimniecībā izmantotajiem resursiem, ražošanas rezultātiem un ar vidi saistīto lauksaimniecības praksi. Šo elementu savstarpējā saikne atvieglo holistisku pārskatu par lauku saimniecību darbību, ļaujot efektīvāk pārstrukturēt, uzraudzīt un ziņot. Viņi arī uzsvēra publiskā un privātā (komerciālā) sektora sadarbības centienu būtisko nozīmi pilnībā funkcionējošas sistēmas izveidē.

Alberto atkārtoti ņēma vārdu un turpināja skaidrot, kā Spānijas DFB apkopo plašu informācijas klāstu, piemēram, par zemes izmantošanu, kultūraugu veidiem, apūdeņošanas praksi, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Šī visaptverošā datu vākšana palīdz izsekot saimniecību darbības rezultātiem un KLP prasību ievērošanai. Alberto atzīmēja, ka Digitālajā lauku saimniecību grāmatā savāktie dati ir deklaratīva rakstura, un nav juridiska pamata veikt jebkādas KLP atbilstības pārbaudes, izmantojot šos datus.

Visbeidzot, viņš skaidroja lauku saimniecību pārvaldības informācijas sistēmu (FMIS) potenciālu, jo tās ir modernas platformas, kas apkopo datus no dažādiem avotiem, tostarp sensoriem, satelītattēliem un manuāliem ierakstiem. Šīs sistēmas nodrošina datu analīzes, lēmumu pieņemšanas atbalsta un ziņošanas iespējas, padarot tās par nenovērtējamiem instrumentiem mūsdienu lauksaimniecībā.

Spānijas DFB ieviešanu FMIS var ilustrēt ar augu aizsardzības līdzekļu (AAL) piemēru. Integrējot DFB datus, FMIS var izsekot PPP izmantošanai, nodrošinot atbilstību drošības un vides aizsardzības noteikumiem, kā arī optimizējot to lietošanu, lai iegūtu labāku ražību. Nobeigumā viņš skaidroja, ka DFB apkopotajiem datiem ir izšķiroša nozīme KLP stratēģisko plānu (KLP) novērtēšanā un pārstrādāšanā.

Spānijas gadījuma izpētes darba plūsma Tools4CAP ietvaros

Lauksaimniecības politikas informācijas sistēmas reģionālās veiktspējas uzraudzībai

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) iepazīstināja ar jauno Grieķijas maksājumu aģentūras uzraudzības sistēmu, izklāstot tās galvenos komponentus un tās nozīmi lauksaimniecības politikas īstenošanas efektivitātes uzlabošanā.

Viņš uzsvēra, ka jaunā Grieķijas uzraudzības sistēma ir paredzēta, lai sekotu līdzi lauksaimniecības darbībām un zemes izmantošanai dalībvalstīs, efektīvai uzraudzībai izmantojot satelītu datus un digitālos rīkus. Šī sistēma ir paredzēta precīza, pārredzama, efektīva un savlaicīga, nodrošinot, ka visi savāktie un analizētie dati atspoguļo reālo lauksaimniecības praksi. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt atbilstību kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), jo īpaši saistībā ar KLP 2023-2027 īstenošanu. Tādējādi sistēma palīdz sniegt finansiālu atbalstu lauksaimniekiem, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi visā ES, tādējādi sekmējot plašāku mērķu sasniegšanu - vides saudzēšanu un ekonomisko stabilitāti lauksaimniecības nozarē.

Sistēmai ir nepieciešama stabila datu infrastruktūra, reāllaika piekļuve lauksaimniecības datiem un spēja integrēt vairākus uzraudzības rīkus. Tas ietver savietojamības nodrošināšanu ar satelītu datiem, saimniecību pārvaldības sistēmām un citām lauksaimniecības pārvaldībā izmantotajām platformām. Turklāt sistēmai jāatbilst ES normatīvajiem standartiem un jānodrošina pārredzamība lauksaimniekiem un citām ieinteresētajām personām.

Georgios paskaidroja, ka prasību noteikšanas ieteicamā prakse ietver API izmantošanu, lai nodrošinātu drošu datu atkalizmantošanu ar atbilstošām autorizācijas metodēm. Jāatbalsta atvērti standarti, lai varētu izmantot ārējus spraudņus, uzlabot novērtējumus un papildināt zemes gabalu deklarācijas ar kontekstu. Modulāra konstrukcija nodrošina rīka atkalizmantojamību, ilgtspējību un pielāgošanu turpmākai izaugsmei. Lai uzlabotu efektivitāti, prioritāte jāpiešķir sadarbībai ar esošajām sistēmām, piemēram, IACS un Sen4CAP, kā arī ārējiem datu avotiem. Semantiskā tulkošana var automatizēt dažādu sistēmu datu analīzi, lai nodrošinātu savietojamību. Visbeidzot, datu

Grieķijas jaunās maksājumu aģentūras uzraudzības posmi

apvienošanai būtu jāapvieno dažādas datu kopas, lai uzlabotu precizitāti, vienlaikus samazinot cilvēka iejaukšanās nepieciešamību.

Viņš turpināja, skaidrojot, ka sistēmas koncepcijas galvenā sastāvdaļa ir Tools4CAP "ainavu monitoringa sistēmas" iekļaušana, kuras mērķis ir nodrošināt visaptverošu un elastīgu pieeju reģionālajam monitoringam. Šī sistēma ļauj veikt vietējo datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, ļaujot veikt individualizētus pasākumus, pamatojoties uz reģionālo lauksaimniecības praksi un vides apstākļiem.

Noslēgumā viņš iepazīstināja ar diviem praktiskiem reģionālās uzraudzības rīku piemēriem: i) [politikas uzraudzības rīku QuantiFarm](#) un ii) apkopojošo paneli, kas ļauj reālā laikā apkopot lauksaimnieku datus par viņu ieguldījumiem, praksi, kultūrām utt

KLP stratēgisko plānu uzraudzības sistēmas: Teritoriju monitoringa sistēma

Kristians Šingo (Christian Schingo)

ABACO

Kristians Šingo (Christian Schingo) (ABACO) iepazīstināja ar Platību uzraudzības sistēmu (AMS) kā būtisku lauksaimniecības prakses uzraudzības un novērtēšanas komponentu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros. Šī sistēma ir izstrādāta, lai uzlabotu zemes izmantošanas un zemes seguma monitoringa precizitāti un efektivitāti lauku saimniecībās. Tai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu atbilstību KLP prasībām un sniegtu būtiskus datus politikas īstenošanai.

AMS integrācija kvalitātes novērtēšanas procesā

Viņš iepazīstināja ar AMS tiesisko regulējumu, kas balstās uz ES regulām, kurās noteikti zemes monitoringa, satelītu datu izmantošanas un atbilstības pārbaudes standarti. Šie noteikumi nodrošina, ka AMS ir saskaņota ar KLP mērķiem, tostarp vides ilgtspēju, lauksaimniecības ražīgumu un godīgu zemes apsaimniekošanas praksi. AMS

palīdz i) sistemātiski un nepārtraukti uzraudzīt teritoriju un ii) uzlabot Integrētās administrācijas un kontroles sistēmas (IAKS) un Ģeotelpiskās palīdzības lietojumprogrammas (GSA) kvalitāti.

AMS ir sarežģīts instruments, kas izmanto satelītattēlus un attālās izpētes tehnoloģijas, lai uzraudzītu lauksaimniecības platības. Tas spēj noteikt izmaiņas zemes izmantojumā, kultūraugu veidos un zemes segumā, nodrošinot reāllaika datus lēmumu pieņemšanas procesu atbalstam. Šī sistēma integrē vairākus datu avotus, lai izveidotu precīzas un visaptverošas kartes par lauksaimniecisko darbību.

AMS ir būtiska nozīme KLP intervences pasākumu īstenošanas pārbaudē, jo tā sniedz objektīvus un precīzus datus par zemes apsaimniekošanu. Tā palīdz uzraudzīt atbilstību KLP vides aizsardzības noteikumiem, savstarpējo atbilstību un atbilstību tiešo maksājumu saņemšanai. Sistēmai ir izšķiroša nozīme lauksaimniecības politikas pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanā. AMS sniedz vairākus ieguvumus, tostarp palielina lauksaimniecības zemes uzraudzības efektivitāti, uzlabo datu precizitāti un samazina administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan iestādēm. Automatizējot uzraudzības procesu, tā palīdz savlaicīgi identificēt neatbilstības problēmas un veicina ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi.

Satelīta monitoringa darba plūsma

Kristians uzsvēra, ka koordinācijas jomā AMS darbojas, integrējot satelītu datus un uz zemes pieejamo informāciju, lai sniegtu visaptverošu pārskatu par lauksaimniecisko darbību. Tas prasa ciešu koordināciju starp valdības aģentūrām, tehnoloģiju piegādātājiem un citām

lauksaimniecības politikas īstenošanā iesaistītajām pusēm. No lauksaimnieku viedokļa AMS sniedz vērtīgu ieskatu par zemes izmantošanu, kultūraugu apsaimniekošanu un atbilstību KLP prasībām. Lauksaimnieki var gūt labumu no sistēmas spējas identificēt neatbilstības jomas, kā arī no

tās lomas saimniecību pārvaldības uzlabošanā, veicot precīzu zemes apsaimniekošanas darbību uzraudzību

Viņš paskaidroja, ka satelītnovērošanas process ietver satelītattēlu uzņemšanu, kurus pēc tam apstrādā un analizē, lai noteiktu izmaiņas zemes izmantošanā un lauksaimniecības praksē. Šos attēlus salīdzina ar esošajiem datiem, tādējādi ļaujot konstatēt neatbilstības vai pārkāpumus lauksaimniecības praksē. Viņš uzsvēra vairākus galvenos izaicinājumus, ar kuriem pārvaldes iestādes joprojām saskaras, izmantojot MAS dažādos KLP

stratēģisko plānu kontekstos. Šīs problēmas ir šādas: (i) tehnoloģiju pielāgošana, (ii) datu interpretācija, (iii) dialogs ar lauksaimniekiem, (iv) reģionālās atšķirības un (v) regulējuma pielāgošana.

Noslēgumā Kristians atzīmēja, ka AMS var kļūt par galveno pīlāru lauksaimniecības digitalizācijai un ilgtspējai ES, ne tikai lai uzraudzītu KLP saistības, bet arī lai veicinātu elastīgāku un inovatīvāku praksi lauksaimniecības nozarē. Tomēr tās efektīvai īstenošanai ir nepieciešams spēcīgs politiskais, tehniskais un ekonomiskais atbalsts.

Dalībnieki un lektori no Akadēmijas moduļa

Noslēdzot pasākumu, Blanca Casares (AEIDL) pateicās klātesošajiem un atgādināja, ka ieraksti, prezentācijas un šis ziņojums būs pieejami tuvākajās dienās [pasākuma lapā](#) un [YouTube kanālā](#). Šo ziņojumu drīzumā pārtulkos 16 ES valodās, kuras aptver konsorcijs.

Visas prezentācijas un ieraksti ir pieejami [pasākuma lapā](#).

Iesaistieties projektā [šeit](#).

Vai arī pierakstīties biļetenam [šeit](#).

Jaunākie akadēmijas mācību moduļi tiks publicēti tuvākajā laikā [šeit](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

